

BIOLOGICAL SCIENCES

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН КАМЕТУРУ НА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ВІГНИ КИТАЙСЬКОЇ (*VIGNA SINENSIS L.*)

Коваленко О.А.

доктор сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України;

Миколайчук В.Г.

кандидат біологічних наук, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївський національний аграрний університет, МОН України;

Циганкова В.А.

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України;

Андрєєв А.М.

аспірант відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України;

Пільо С.Г.

кандидат хімічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України;

Броварець В.С.

чл.-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України.

INFLUENCE OF THE PLANT GROWTH REGULATOR KAMETHUR ON THE MORPHOLOGICAL FEATURES AND YIELD OF CHINESE COWPEA (*VIGNA SINENSIS L.*)

Kovalenko O.,

Doctor of Agricultural Sciences, Leading Researcher of the Mykolaiv State Agricultural Research Station of the Institute of Climate-Smart Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine;

Mikolaychuk V.,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Plant Breeding and Horticulture, Mykolaiv National Agrarian University, Ministry of Education and Science of Ukraine;

Tsygankova V.,

Doctor of Biological Sciences, Senior Staff Scientist, Principal Researcher of the Department for Chemistry of Bioactive Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine;

Andreev A.,

Post Graduate Student of the Department for Chemistry of Bioactive Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine;

Pilyo S.,

Candidate of Chemical Sciences, Senior Researcher, Senior Staff Scientist of the Department for Chemistry of Bioactive Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine;

Brovarets V.

Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Head of the Department for Chemistry of Bioactive Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine.

АНОТАЦІЯ

У польових умовах протягом двох років досліджено вплив синтетичного регулятора росту рослин Каметуру, створеного на основі калієвої солі 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину, на процеси росту й розвитку, а також формування продуктивності вігні китайської (*Vigna sinensis L.*) при інтродукції в зоні південного степу України. Встановлено, за умов передпосівної обробки насіння рослин вігні китайської водними розчинами регулятора росту рослин Каметуру, застосованого у концентраціях 10^{-5} М та 10^{-6} М, збільшуються морфометричні показники рослин та плодів, а також якісні показники насіння, порівняно до

контрольних рослин, необроблених регулятором росту. Отримані результати досліджень свідчать про можливість практичного застосування синтетичного регулятора росту рослин Каметуру для передпосівної обробки насіння вігні китайської для поліпшення росту та підвищення урожайності цієї культури при інтродукції в зоні південного степу України.

ABSTRACT

In field conditions, the effect of the synthetic plant growth regulator Kamethur, created on the basis of the potassium salt of 6-methyl-2-mercapto-4-hydroxypyrimidine, on the processes of growth and development, as well as the formation of productivity of Chinese cowpea (*Vigna sinensis* L.) during its introduction in the southern steppe zone of Ukraine, was studied for two years. It was found that under the conditions of pre-sowing treatment of seeds of Chinese cowpea plants with aqueous solutions of the plant growth regulator Kamethur, applied in concentrations of 10^{-5} M and 10^{-6} M, the morphometric indicators of plants and pods, as well as the qualitative indicators of seeds, increase compared to control plants not treated with the growth regulator. The obtained research results indicate the possibility of practical application of the synthetic plant growth regulator Kamethur for pre-sowing treatment of seeds of Chinese cowpea to improve growth and increase the yield of this crop during its introduction in the southern steppe zone of Ukraine.

Ключові слова: Вігна китайська (*Vigna sinensis* L.), регулятор росту рослин Каметур, морфометричні показники рослин та плодів, якісні показники насіння, урожайність рослин.

Keywords: Chinese cowpea (*Vigna sinensis* L.), plant growth regulator Kamethur, morphometric indicators of plants and pods, quality indicators of seeds, plant productivity.

Вступ. Вігна належить до класу *Magnoliopsida* порядку *Fabales* родини *Fabaceae* підродина *Papilionoideae* триби *Phaseoleae* підтриби *Phaseolinae* роду *Vigna*.

Відносно систематики роду *Vigna* існує плутанина, яка пов'язана з тим, що Карл Лінней у 1767 р. описав вігну, як квасолю. Однак в XX ст. ці два роди були розділені [1] і зараз рід *Vigna* включає понад 200 видів. Це дикорослі і культивовані види, поширені переважно в тропічних і субтропічних зонах.

Здебільш багаторічні види, але вид *Vigna unguiculata* включає однорічні дикорослі і культивовані види. На думку авторів [2], в культуру введений один вид *Vigna unguiculata* L., до якого входять 3 підвиди: *sinensis* L. – китайська вігна, *cylindricus* – африканська вігна і *sesquipedalis* U. – довгоплідна спаржева вігна.

Однорічна вігна має два ботанічних різновиди: культивована *Vigna unguiculata* subsp. *unguiculata* var. *unguiculata* та дикоросла *Vigna unguiculata* subsp. *unguiculata* var. *spontanea*, обидві є інбридинговими.

Всі види культивованої вігні об'єднані в групу *V. unguiculata* subsp. *unguiculata*, яка є найбільшою групою за кількістю сортів. Цей підвид на основі характеристик бобів та насіння був розділений на п'ять груп сортів: *unguiculata* – вирощується на зерно, *biflora* – в основному використовується як фураж (катджанг), *sesquipedalis* – належить до овочевих культур, вирощують для отримання довгих бобів, *textilis* (використовується для отримання волокна) та *melanophthalmus*.

Сучасні технології вирощування культивованої вігні ґрунтуються на застосуванні природних рослинних гормонів або їх синтетичних аналогів, органічних та мінеральних добрив для покращення росту та розвитку, підвищення урожайності цієї культури та її адаптаційних властивостей до стресових факторів навколишнього середовища [3 - 7]. Велими перспективним напрямком є розробка нових ефективних регуляторів росту рослин синтети-

чного походження, які виявляють подібний природним фітогормонам стимулюючий ефект на ріст та розвиток вігні.

Науковцями Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України розроблені нові регулятори росту рослин на основі синтетичних низькомолекулярних гетероциклічних сполук, похідних натрієвої та калієвої солей 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину (Метіур та Каметур), які виявляють високу ефективність на ріст та розвиток зернових, зернобобових та технічних культур (кукурудза, ячмінь, пшениця, соняшник, горох, соя, квасоля, нут, льон, ріпак, сорго, міскантус), підвищення їх продуктивності та адаптаційних властивостей до стресових факторів абіотичного та біотичного походження [8 - 20]. Основними перевагами застосування синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру та Каметуру у практиці сільського господарства є їх широка специфічність дії на різних видах та сортах рослин, висока фізіологічна активність при їх застосуванні у діапазоні низьких концентрацій від 10^{-5} М до 10^{-9} М і екологічна безпека через відсутність токсичного ефекту на клітини людини, тварин і рослин.

Використання регуляторів росту рослин Метіуру та Каметуру, створених на основі синтетичних сполук, похідних азагетероциклів сприятиме покращенню росту економічно важливих зернових, зернобобових та технічних культур, підвищенню їх продуктивності та поліпшенню якості рослинницької продукції, що дозволить зменшити об'єми використання екологічно токсичних хімічних засобів для захисту рослин, покращити екологічний стан всієї агросистеми.

Ґрунтуючись на результатах проведених раніше досліджень, метою даної роботи є дослідження процесів росту й розвитку, формування продуктивності вігні китайської (*Vigna sinensis* L.) при інтродукції в зоні південного степу України залежно від передпосівної обробки насіння синтетичним регулятором росту рослин Каметуру.

Матеріали та методи. Предметом досліджень даної роботи є вивчення регуляторного впливу синтетичного регулятора росту Каметуру на морфологічні особливості та врожайність рослин вігні китайської (*Vigna sinensis* L.), вирощеної в зоні південного степу України.

Регулятор росту рослин Каметур (калієва сіль 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину) розроблено в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії

Метіур, MW=165.17

Каметур, MW=181.28

Рисунок 1. Хімічні структури та молекулярні маси Метіуру та Каметуру (натрієвої та калієвої солей 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину).

Польові досліді проведено протягом 2021 р. на ділянках філії кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету. Як посівний матеріал використовували насіння перспективного зразка вігні китайської зернового напрямку власної репродукції (рис. 2).

Рисунок 2. Зовнішній вигляд вігні китайської у фазі квітнення при інтродукції на ділянках.

Польові дослідження на дослідних ділянках проводили відповідно методик, викладених у методичних керівництвах [21 - 23]. Варіанти досліді були наступні: контроль – без обробки насіння вігні китайської, дослід 1 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації 10^{-5} М, дослід 2 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації 10^{-6} М. Після цієї процедури насіння знаходилося у темному місці до висихання. При сівбі насіння відразу заробляли в ґрунт.

Методика визначення польової схожості. Польову схожість визначали у польових умовах як співвідношення між кількістю насіння, яке дало сходи в польових умовах, до загальної кількості висіяного насіння вігні китайської у відсотках [24].

Методика фенологічних спостережень. Аналіз фаз росту й розвитку протягом вегетаційного періоду рослин вігні китайської (сходи; поява справжнього листка, бутонізації, цвітіння; формування

ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України на основі відомого регулятора росту рослин Метіуру (натрієвої солі 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину).

Хімічні формули та відносні молекулярні маси регуляторів росту рослин Метіуру та Каметуру представлено на рис. 1.

насіння (плодоношення), закінчення вегетації) проводили відповідно методик, наведених у керівництвах [25].

Методика визначення морфометричних параметрів рослин вігні китайської. Висоту рослин (від поверхні ґрунту до верхівки стебла) вимірювали протягом усього періоду вегетації у кожній фазі розвитку, розміри листків визначали за методикою [26], вимірювали довжину листка від піхви до верхівки та максимальні довжину та ширину в середній частині листкової пластинки. Основні параметри рослин визначали за методиками [25, 26]. Для вимірювання розмірів плодів і насіння вігні використовували електронний штангенциркуль digital caliper 391110, визначали загальну масу плодів, а також окремо насіння і оплодня для визначення частки кожного в плоді. Вимірювали висоту прикріплення нижнього квітконоса, кількості бобів на 1 рослину, кількості насіння в бобі.

Методика визначення насінневої продуктивності рослин вігні китайської. Для визначення насінневої продуктивності використовували методики [27, 28].

Фактичну (реальну) насінневу продуктивність (ФНП), тобто кількість дозрілого непошкодженого насіння на рослину або генеративний пагін визначали за формулою:

$$\text{ФНП} = \text{КП} \times \text{КН}, \text{ де}$$

КП (кількість плодів) – середня кількість плодів на 1 рослину,

КН (кількість насіння) – середня кількість насіння в 1 плоді.

Відсоток занасінення (ВЗ) визначали за формулою:

$$\text{ВЗ} = \frac{\text{КН}}{\text{КНЗ}}, \text{ де}$$

КНЗ (насінневі зачатки) – середня кількість насінних зачатків в 1 плоді,

КН (кількість насіння) – середня кількість насіння в 1 плоді.

Методика визначення біологічної продуктивності вігні китайської. Визначали структурні складові врожаю культури: кількість рослин на одиниці площі (на 1 м² або на 1 га); кількість бобів на одній рослині; кількість насінин в одному бобі; маса однієї насінини або 1000 насінин; маса насіння однієї рослини; сумарна маса однієї рослини.

З метою визначення біологічної продуктивності вігні китайської, у чотирьох типових місцях дослідної ділянки зрізали біля поверхні ґрунту рослини двох суміжних рядків довжиною 2,2 м (якщо міжряддя становлять 45 см), підраховували їх,

зв'язували у сніп та зважували кожен сніп, підраховували кількість бобів.

Проводили аналіз 25 бобів, вимірюючи їх довжину та підраховуючи нормальне, недорозвинене насіння та недорозвинені зародки. Обчислювали озерненість бобу. Боби, що залишилися, обмолочували, усе насіння зважували, а різниця між масою снопа й насіння становила масу побічної частини врожаю. Відбирали дві проби по 500 насінин та проводили обчислення маси 1000 насінин за ДСТУ 2240-93 [29].

Методика статистичної обробки результатів. Статистичну обробку морфометричних даних, проведену в трьох повторах, проводили за t-критерієм Стьюдента з рівнем значущості $P \leq 0,05$; визначали середнє арифметичне значення показників, його середнє квадратичне відхилення, мінімальні і максимальні значення з використанням програми StatisticaExcel 7.0 [30].

Результати досліджень та обговорення.

1.1. Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуром на морфометричні показники рослин.

Дослідження впливу передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметур у різних концентраціях показало, що польова схожість у контрольному варіанті переважає дослідні варіанти (табл. 1).

Таким чином встановлено, що обробка регулятором росту Каметур у різних концентраціях призводить до зниження польової схожості на 1,5 та 5,8 % порівняно з контролем. При цьому виживаемість також знижується на 1,8 % у досліді на 6,25 % у досліді 2 порівняно з контролем.

Таблиця 1.

Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметур на польову схожість та виживаемість рослин

Варіант	польова схожість, %	виживаемість, %
Контроль	95,83	94,00
Дослід 1	93,75	92,20
Дослід 2	89,58	87,50

Для погодних умов періоду вегетації у 2021 році був характерний тривалий період без опадів при високій температурі. За вегетаційний період вігні китайської випало менше опадів – 99 мм, вони також випадали переважно в період від сходів до бутонізації культури, тобто максимального росту

рослин. В липні і серпні, коли формувалися генеративні органи, кількість опадів була мінімальною (рис. 3). За період вегетації рослин вігні китайської у 2021 рр. сума ефективних температур вище +10 °С становила 1502 °С.

Рисунок 3. Клімограма місяця проведення досліджень, 2021 р.

Встановлено, що розподіл сонячного сяння у 2021 рр. за вегетаційний період вігни китайської на території м. Миколаєві склав 28940 Дж/м² (рис. 4).

Рисунок 4. Розподіл сонячної радіації в м. Миколаєві, 2020-2021 р.

У 2021 р. інтенсивність сонячної радіації розподілялася нерівномірно: найбільші показники реєструвалися в третій декаді липня (2905 Дж/м²), а найменші – у другій декаді травня та третій декаді вересня (1036 та 1063 відповідно).

Відповідно до погодних умов відбувається розвиток рослин вігни китайської при інтродукції на території м. Миколаєва (рис. 5).

Варіант	травень		червень			липень			серпень			вересень			жовтень	
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
2021																
Контроль																
Дослід 1																
Дослід 2																

Рисунок 5. Вплив передпосівної обробки насіння вігни китайської регулятором росту Каметур на розвиток рослин при вирощуванні у зоні південного степу України, 2021 р.

Примітка:

- міжфазний період сівби-сходів
- міжфазний період сходів-справжнього листка
- міжфазний період справжнього листка-бутонізації
- міжфазний період бутонізації-квітування
- міжфазний період плодоношення-закінчення вегетації
- міжфазний період повторного квітування
- тривалість періоду вегетації

Для рослин вігні китайської у 2021 р. тривалість вегетації склала 138 діб (від третьої декади травня до першої декади жовтня) для контролю. У цьому ж році зафіксоване пізнє закінчення вегетації до першої декади жовтня для всіх варіантів досліду.

У контрольному варіанті 2021 р. тривалість періоду від сходів до появи справжнього листка, початку бутонізації і квітування подовжився, ця фаза розпочалася на дві декади пізніше, що обумовило зміщення настання фази плодоношення та її тривалість. Міжфазний період «сходи-поява справжнього листка» у 2021 р. тривав на 5 діб довше.

Тривалість та настання фенологічних фаз рослин вігні китайської у контрольному та дослідних варіантах були однаковими і становили 138 діб. Початок повторного квітування у дослідних варіантах настав на 5 днів пізніше, тривалість цього міжфазного періоду відповідно була меншою і співпала із закінченням вегетації.

Тривалість прегенеративного періоду становила 43 доби або 31,2 % від тривалості всього періоду вегетації рослин. У дослідних варіантах цей період порівняно з контролем не відрізнявся.

Сума ефективних температур більше +10 °С для періоду від сівби до сходів складає 55 °С, для наступного міжфазного періоду – 59,5 °С, для початку бутонізації – 272 °С, «бутонізації-квітування» – 212 °С, «плодоношення-закінчення вегетації» – 382,5 °С.

Аналізуючи динаміку розвитку кореневої системи рослин вігні китайської, і, зокрема, головного кореня, нами встановлено, що головний корінь у рослин розвивався нерівномірно, збільшення його довжини активно відбувалося у міжфазний період від появи справжнього листка до бутонізації незалежно від обробки насіння різними концентраціями регулятора росту Каметуру (рис. 6).

Рисунок 6. Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуру на довжину (см) головного кореня, 2021 р. Дослід 1 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, дослід 2 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

У 2021 р. ріст коренів тривав до закінчення вегетації, максимальні показники у рослин у цій фазі склали 16,7 см для контрольного варіанта, а у рослин дослідних варіантів дорівнювала 17,4 см та 18,3 см, відповідно. Таким чином, при обробці $10^{-5}M$ розчином регулятора росту Каметуру приріст довжини головного кореня склав 4 %, а при обробці $10^{-6}M$ розчином регулятора росту – 9,6 %, відповідно, порівняно з контролем (рис. 6).

Середня за два роки довжина кореня у контрольних рослин склала 16,24 см, а у рослин дослідних варіантів цей показник дорівнював 16,8 та 17,25 см,

відповідно, що на 3,45 та 6,15 % переважає контрольний варіант. Проте, ця різниця не є статистично достовірною.

Досліджуючи вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуру у різних концентраціях на ріст бічних коренів у фазі закінчення вегетації нами встановлено, що їх кількість у контрольного варіанта у 2021 р. була на 19,2 % більшою, ніж у попередньому році (рис. 7).

Рисунок 7. Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуrom на кількість (шт) та довжину (см) бічних коренів. Дослід 1 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, дослід 2 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

У 2021 р. спостерігалось збільшення кількості бічних коренів у дослідних варіантах на 10,6 та 15,5 %, відповідно, порівняно із контролем, а також спостерігалось зменшення довжини бічних коренів у дослідних варіантах на 4,3 та 5,4 %, відповідно, порівняно із контролем. Припускаємо, що зменшення довжини бічних коренів пов'язана із погодними умовами 2021 року – у період інтенсивного росту коренів спостерігалися інтенсивні опади.

Аналізуючи вплив обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуrom на загальну довжину бічних коренів встановлено, що цей показник залежав від погодних умов року вегетації та концентрацій регулятора росту.

Досліджуючи вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуrom у різних концентраціях на морфометричні показники пагонів, нами встановлено, що у 2021 р. довжина пагона рослин контрольного варіанту була більшою та дорівнювала 137,90 см. Припускаємо, що таке явище пов'язане із опадами, які реєструвалися у період інтенсивного росту рослин (рис. 8).

Найбільший приріст пагонів спостерігався у міжфазний період «поява справжнього листка – бутонізація». В наступні міжфазні періоди «бутонізація – квітування», «квітування – плодоношення» та «плодоношення – закінчення вегетації» він порівняно незначний.

Рисунок 8. Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуrom на довжину пагонів (см), 2021 р. Дослід 1 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, дослід 2 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

Аналізуючи вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуrom у різних концентраціях на довжину пагонів встановлено, що у 2021 р. висота пагонів рослин у дослідних варіантах перевищувала контрольні на 16,5 та 17,5 %, відповідно.

Аналізуючи кількість вузлів у рослин контрольного варіанту двох років вегетації (рис. 9), нами встановлено, що вони істотно не відрізняються і складають 19,00 шт. При цьому у дослідних варіантів у 2021 р. показник переважав контрольний варіант на 5 %.

Рисунок 9. Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуром на кількість вузлів (шт) та висоту (см) прикріплення плодів у фазі закінчення вегетації (2021 р.). Дослід 1 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, дослід 2 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

Важливим показником для проведення механізованого збору врожаю є висота прикріплення квітконоса. Цей показник у рослин контрольного варіанту у 2021 р. склав 10,5 см. Припускаємо, що дана відмінність пов'язана із довжиною міжвузлів, яка сформувалася у ці роки при різних рівнях забезпечення опадами. У 2021 р. висота прикріплення квітконосів у дослідних варіантах статистично достовірно не відрізнялася від контрольного варіанта (рис. 9).

Для рослин вігні китайської характерні високі квітконоси, кількість яких у рослин контрольного варіанту у 2020 р. становила 6,21 шт, що на 3,5 %

переважає цей показник у рослин варіанту контролю 2021 р. (рис. 9). При передпосівній обробці насіння вігні китайської регулятором росту Каметур у різних концентраціях кількість квітконосів у дослідних варіантах у 2020 р. переважала контрольний варіант на 9,7 та 12,6 %, відповідно.

У 2021 р. формування квітконосів відбувався за умов достатнього забезпечення вологою, тому їх маса була більшою, а обробка насіння регулятором росту Каметур різних концентрацій позитивно вплинула на масу квітконосів, яка збільшилася порівняно з контролем на 67,0 та 73,3 %, відповідно (рис. 10).

Рисунок 10.

Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуром на кількість (шт) і масу (г) квітконосів (2021 р.). Дослід 1 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, дослід 2 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

Аналіз динаміки кількості листків протягом вегетації показав, що у фазі сходів формується два сім'ядольних листки, які під час наступної фази (поява справжніх листків) гинуть, а формується справжній складний листок (рис. 11). Максимальна кількість складних листків спостерігається у період

квітнування, після чого відбувається відмирання листків, яке триває до закінчення вегетації.

Приріст листків від появи справжнього листка і до квітнування у контрольного варіанта 2021 р. склав 180 % (рис. 11).

Рисунок 11. Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметурум на динаміку кількості (шт) листків (2021 р.). Дослід 1 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, дослід 2 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

Аналізуючи вплив використання передпосівної обробки регулятором росту Каметурум на динаміку нами встановлено, що збільшення приросту кількості листків у дослідних варіантах становить 5,6 % у 2021 р., порівняно з контролем (рис. 11). До закінчення вегетації відбувається зменшення кількості листків у дослідних варіантах на 95 та 77 %, відповідно, порівняно з контролем (рис. 11).

Для формування продуктивності рослин необхідно враховувати морфо-метричні показники листків та площу листової поверхні, яка формується у рослин протягом вегетації. Враховуючи поправочний коефіцієнт для визначення площі листків, який становить 0,75, нами встановлено, що площа одного складного листка вігні китайської в умовах

південного степу України становить $80,65 \text{ см}^2$. Площа листка у фазі сходів становить $7,26 \text{ см}^2$. В подальшому площа справжніх складних листків збільшується.

Максимальних показників асиміляційна поверхня листків досягла у фазі квітування, незалежно від передпосівної обробки насіння регулятором росту Каметурум. Після чого спостерігалось відмирання листків і, відповідно, зменшення площі листків. У 2021 р. при передпосівній обробці насіння регулятором росту Каметурум площа листової поверхні збільшилася відносно контролю на 6,7 та 7,8 %, відповідно (рис. 12).

Рисунок 12. Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметурум на формування асиміляційної поверхні листків, см^2 (2021 р.). Дослід 1 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, дослід 2 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

Враховуючи площу листової поверхні та кількості листків на рослинах вігні китайської, нами зроблений розрахунок листового індексу (табл. 2).

Таблиця 2.

Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуrom на динаміку листового індексу рослин при інтродукції в південному степу України

Фаза розвитку	Варіант		
	контроль	Д1	Д2
Сходи	0,02	0,02	0,02
Поява справжнього листка	0,12	0,12	0,12
Бутонізація	1,79	1,79	1,79
Квітування	2,15	2,27	2,27
Плодоношення	1,67	1,19	1,19
Закінчення вегетації	0,48	0,24	0,24

Примітка: Контрольний варіант (без передпосівної обробки насіння), Д1 (дослід 1) - передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, Д2 (дослід 2) - передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

Показник листового індексу у період сходів та появи справжнього листка у 2021 рр. для контролю та дослідів не відрізнявся та склав 0,02 та 0,12, відповідно.

За цим показником дослідні рослини, вирощені протягом 2021 р. мали однаковий листовий індекс. У фазі квітування рослин значення індексу листка варіантів з передпосівною обробкою насіння регулятором росту Каметуrom незначно перевищувало контроль.

У 2021 р. в період плодоношення у рослин дослідних варіантів показники листового індексу були менші за контроль на 28,7 %.

На період закінчення вегетації у 2021 р. у рослин дослідних варіантів значення листового індексу було менше за контроль на 50 %.

2.2. Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуrom на морфометричні показники плодів.

Плоди вігні китайської досліджуваного зразка за довжиною поступаються спаржевим сортам, довжина плодів яких досягає 100 см. Встановлено, що

основні морфометричні показники плодів вігні китайської залежать від погодних умов років вегетації та концентрації регулятора росту Каметуру.

Порівнюючи морфометричні показники плодів контрольних варіантів, нами встановлено, що у 2021 довжина плодів контрольного варіанту досягла 14,29 см (рис. 13). У 2021 р. довжина плодів рослин дослідних варіантів насіння обробленого регулятором росту Каметуrom у різних концентраціях переважає довжину плодів контрольного варіанту на 4,5 та 5,3 % відповідно.

При передпосівній обробці насіння вігні китайської регулятором росту Каметуrom у різних концентраціях у 2021 р. у досліді 1 спостерігалось зменшення ширини плодів рослин на 2,7 %, але у досліді 2 – навпаки – збільшення на 2,7 %, порівняно до контролю. Припускаємо, що отримані результати пов'язані із опадами у період формування генеративних органів, формуванням кореневої системи та фотосинтезуючого апарату. У 2021 р. цей показник у варіантах дослідів переважав контроль (на 1,9 та 15,4 %).

Рисунок 13. Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуrom на морфометричні показники плодів, 2021 р. Дослід 1 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, дослід 2 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

Нами встановлено, що індекс плоду вігні китайської (співвідношення між довжиною, шириною та товщиною) залежить від погодних умов та передпосівної обробки насіння регулятором росту Каметуrom у різних концентраціях (табл. 3)

Таблиця 3.

Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуrom на індекс плоду, 2021 р.

Рік	Варіант		
	Контроль	Дослід 1	Дослід 1
2021	1:19,58:27,48	1:20,90:28,00	1:20,92:26,15

Аналізуючи вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуrom на формування насіння нами встановлено, що у 2020 р. кількість насінних зачатків у плодах вігні китайської була меншою на 5,4 %, ніж у відповідного варіанту у 2021 р. (рис. 14).

Аналіз занасінення плодів показав, що цей показник був високим в контрольних варіантах різ-

них років (91 та 92 % відповідно). У 2020 р. у варіантів обробки насіння регулятором росту Каметуrom різних концентрацій цей показник переважав контроль і становив 97 та 96 %, відповідно. У 2021 р. спостерігалася така ж особливість – показники занасінення у дослідних варіантів перевищували контрольні і досягали 95 %.

Рисунок 14. Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуrom на формування насіння, 2021 р. Дослід 1 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, дослід 2 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

На масу плодів впливають погодні умови вирощування, особливо опади в період формування насіння, а також передпосівна обробка насіння (рис. 15).

Рисунок 15. Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуrom на масу плоду, 2021 рр. Дослід 1 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, дослід 2 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

У 2021 р. масова частка плоду становила 20 % для контрольного варіанту та 19 й 17 % для дослідів 1 та 2, відповідно (рис. 16).

Рисунок 16. Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуром на співвідношення частин плоду, % (2021 р.). Дослід 1 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, дослід 2 – передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

Таким чином, що передпосівна обробка насіння вігні китайської регулятором росту Каметуром у різних концентраціях позитивно впливає на масову частку насіння в плодах, незначно збільшуючи цей показник, порівняно з контролем.

У результаті проведених досліджень впливу передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуром на морфометричні показники насіння встановлено, що насіння контрольних варіантів різних років збору істотно не відрізнялося між собою за довжиною (0,68 та 0,69 см відповідно). При цьому спостерігається вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуром у різних концентраціях: у 2021 р. довжина насіння у дослідних варіантах перевищувала на 4,3 та 2,9 % цей показник контрольного варіанту. Ширина насіння у 2021 р. незначно

перевищувала на 5,5 % цей показник у контрольного варіанта. При цьому передпосівна обробка регулятором росту Каметуром також впливає на цей показник: у 2021 р. ширина насіння – у досліді 1 була меншою на 1,8 % від контролю, а в досліді 2 – навпаки, на 5,5 % більше.

Встановлено, що у 2021 р. товщина насіння у досліді 1 була меншою на 2,4 % від контролю, а у досліді 2 була більшою на 4,9 %.

Аналізуючи вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуром на масу однієї насінини, встановлено, що у 2021 р. у дослідних варіантах за умов обробки насіння розчинами Каметуру у різних концентраціях, спостерігалось збільшення маси однієї насінини на 9,1 % порівняно з контролем (табл. 4).

Таблиця 4.

Вплив передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуром на морфометричні та якісні показники насіння, 2021 р.

Показник	Варіант		
	контроль	дослід 1	дослід 2
Довжина, см	0,69	0,72	0,71
Ширина, см	0,55	0,54	0,58
Товщина, см	0,41	0,40	0,43
Індекс	1:1,25:1,68	1:1,33:1,80	1:1,22:1,65
Маса 1000 насінин, г	112,2	115,45	122,0

Примітка: Контрольний варіант (без передпосівної обробки насіння), дослід 1 - передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, дослід 2 - передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

Результати дослідження впливу передпосівної обробки насіння вігні китайської регулятором росту Каметуром на насінневу продуктивність рослин представлені в табл. 5.

Вплив передпосівної обробки насіння вігни китайської регулятором росту Каметуrom на насінневу продуктивність рослин, 2021 р.

Показник	Варіант		
	контроль	дослід 1	дослід 2
Кількість квіток, шт./рослину	42,60	57,40	55,60
Кількість плодів, шт./рослину	11,40	14,80	14,92
Відсоток плодоцвітіння, %	3,74	3,88	3,91
Кількість насінних зачатків, шт./плід	14,2	14,85	13,00
Кількість насінин, шт./плід	12,85	14,05	12,56
Потенційна насіннева продуктивність шт./рослину	604,92	852,39	722,8
Фактична насіннева продуктивність, шт./рослину	146,49	207,94	187,40
Коефіцієнт насінневої продуктивності	0,24	0,24	0,26

Примітка: К- контрольний варіант (без передпосівної обробки насіння), Д1 –дослід 1, передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, Д2 – дослід 2, передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

За отриманими результатами впливу передпосівної обробки насіння вігни китайської регулятором росту Каметуrom на біологічну продуктивність рослин у 2020 та 2021 рр. було встановлено, що у 2021 році вона була більшою (табл. 6).

Біологічна продуктивність рослин контрольного варіанту у 2021 р. склала 117,37 г/роsl. З них частка господарської продуктивності, становила 10,15 г/роsl., що складає 8,6 %. Найбільшу частку

складають листки, які становлять 61,6 % маси рослин.

Порівняно із контролем біологічна продуктивність рослин дослід 1 перевищувала на 58,2 %, а рослин дослід 2 перевищувала на 55,6 %, різниця між дослідними варіантами становила 4,8 %. Порівняно із контролем в цих варіантах також переважала частка листків, яка становила 71,6 % відповідно.

Вплив передпосівної обробки насіння вігни китайської регулятором росту Каметуrom у різних концентраціях на біологічну продуктивність рослин, г/роsl. (2021 рр.)

Показник	Варіант		
	контроль	дослід 1	дослід 2
Маса стебла, г/роsl.	22,40	26,64	27,00
Маса листків, г/роsl.	72,20	143,4	151,2
Маса квітконосів, г/роsl.	6,93	11,57	12,01
Маса оплодня, г/роsl.	2,56	2,66	2,70
Маса насіння, г/роsl.	10,15	11,85	12,86
Маса кореня, г/роsl.	3,13	5,48	5,53
Загальна маса, г/роsl.	117,37	201,64	211,26

Примітка: Контрольний варіант (без передпосівної обробки насіння), дослід 1 - передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-5}M$, дослід 2 - передпосівна обробка насіння розчином Каметуру у концентрації $10^{-6}M$.

Висновки. Таким чином, результати проведених польових досліджень свідчать про перспективу практичного застосування синтетичного регулятора росту рослин Каметуру у низьких нетоксичних для довкілля та здоров'я людини концентраціях $10^{-5}M$ та $10^{-6}M$ для передпосівної обробки насіння вігни китайської (*Vigna sinensis* L.) з метою поліпшення росту та підвищення урожайності цієї культури при інтродукції в зоні південного степу України. Застосування нового ефективного синтетичного регулятора росту рослин Каметуру сприятиме підвищенню продуктивності важливої сільськогосподарської культури вігни китайської на фоні дії несприятливих факторів середовища, кліматичних змін, системного виснаження ґрунтів, та дозволить зменшити витрати державних коштів на закупівлю регуляторів росту рослин закордонного виробництва, що має важливе значення для економіки України в умовах воєнного та повоєнного часу.

Література

1. Позняк О. Вигна мунго или урд. Журнал «Овочівництво». 2019. №1. URL: <https://propozitsiya.com/vigna-mungo-ili-urd>.
2. *Vigna unguiculata* (L.) Walp. URL: <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:1127257-2>. URL: <http://www.b4fn.org/resources/species-database/detail/vigna-unguiculata-red/>
3. Al-Amri S. Effect of presoaking various growth regulators on the yield and biochemical characteristics of cowpea plants (*Vigna sinensis* L.). Journal of King Saud University – Science. 2023. Vol. 35, Issue 1. P. 102385. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2022.102385>.
4. Priyanka P., Kokilavani S., Geethalakshmi V., Ramanathan S.P. and Kalarani M. K. Effect of Plant Growth Regulators on Cowpea (*Vigna unguiculata* (L.)

Walp) Productivity under High Temperature Stress. International Journal of Environment and Climate Change. 2021. Vol. 11, Issue 10. P. 130 – 135. Article no. IJECC.76151.

DOI: 10.9734/ijecc/2021/v11i1030500.

5. Ajanya P., Kale V.S., Sonkamble A.M., Konde N.M. and Rathod T.H. Effect of Pinching and Different Plant Growth Regulators on Growth, Yield and Quality of Vegetable Cowpea. Biological Forum – An International Journal. 2023. Vol. 15, № 11. P. 306 - 312. URL:

<https://www.researchtrend.net/bfij/pdf/Effect-of-Pinching-and-Different-Plant-Growth-Regulators-on-Growth-Yield-and-Quality-of-Vegetable-Cowpea-Ajanya-P-54.pdf>

6. Sahu M. K., Sahu D. and Gayen R. Effect of foliar application of PGRs on seed yield and quality parameters of yard long bean (*Vigna unguiculata* sub sp *sesquipedalis* L.) var. Arka Mangala. The Pharma Innovation Journal. 2023. Vol. 12, № 9. P. 1653 - 1656. URL:

<https://www.thepharmajournal.com/archives/?year=2023&vol=12&issue=9&ArticleId=22879>.

7. Orberá Ratón T.M., Bayard Vedey I., Cuypers A. Biostimulation of *Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis* - Cultivar *Sesquipedalis* (Yardlong Bean) - by *Brevibacillus* sp. B65 in Organoponic Conditions. Current Microbiology. 2021. Vol. 78, № 5. P. 1882 - 1891. DOI: 10.1007/s00284-021-02453-5.

8. Застосування похідних піримідину – Метіуру натрієвої солі та Метіуру калієвої солі, для інтенсифікації росту рослин кукурудзи: пат. 130921 Україна. № u201808152: заявл. 23.07.2018, опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24. URL:https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=hDZtSNwAAAAAJ&start=200&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=hDZtSNwAAAAAJ:mo9XK3BEATIC.

9. Pidlisnyuk V., Mamirova A., Newton R. A., Stefanovska T., Zhukov O., Tsygankova V., and Sharoval P. The role of plant growth regulators in *Miscanthus × giganteus* utilisation on soils contaminated with trace elements. Agronomy. 2022. Vol. 12, № 12. P. 2999. DOI: <https://doi.org/10.3390/agronomy12122999>.

10. Tsygankova V.A., Voloshchuk I.V., Pilyo S.H., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Enhancing Sorghum Productivity with Methyur, Kamethur, and Ivin Plant Growth Regulators. Biology and Life Sciences Forum. 2023. Vol. 27, № 1. P. 36. DOI: <https://doi.org/10.3390/IECAG2023-15222>.

11. Tsygankova V.A., Voloshchuk I.V., Kopich V.M., Pilyo S.G., Klyuchko S. V., Brovarets V.S. Studying the effect of plant growth regulators Ivin, Methyur and Kamethur on growth and productivity of sunflower. Journal of Advances in Agriculture. 2023. № 14. P. 17 – 24. DOI: <https://doi.org/10.24297/jaa.v14i.9453>.

12. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusevich Ya.V., Pilyo S.G., Brovarets V.S. Effect of plant growth regulators and fertilizers on the vegetative growth of sunflower (*Helianthus annuus* L.). The scientific heritage. 2023. Vol. 116. № 116. P. 3 – 9. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8129039>.

13. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusevich Ya.V., Kopich V.M., Klyuchko S.V., Pilyo S.G., Brovarets V.S. Use of Ivin, Methyur, Kamethur and microfertilizers to improve the growth of oilseed flax (*Linum usitatissimum* L.). Annali d'Italia. 2023. № 48. P. 3 - 10. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10034698>.

14. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusevich Ya.V., Kopich V.M., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Synergistic effect of synthetic plant growth regulators and microfertilizers on the growth of canola (*Brassica napus* L.). Danish Scientific Journal (DSJ). 2023. Vol. 1, № 77. P. 8 - 12. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10053315>.

15. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusevich Ya.V., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Use Of Synthetic Plant Growth Regulators In Combination With Fertilizers To Improve Wheat Growth. Int J Med Biotechnol Genetics. 2023. S1:02:002. P. 9 - 14. URL: <http://scidoc.org/IJMBGS1V2.php>.

16. Tsygankova V.A., Andrusevich Ya.V., Kopich V.M., Voloshchuk I.V., Pilyo S.G., Klyuchko S. V., Brovarets V.S. Application of pyrimidine and pyridine derivatives for regulation of chickpea (*Cicer arietinum* L.) growth. International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT). 2023. Vol.8. Issue 6. P. 19 – 28. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8020671>.

17. Tsygankova V.A., Kopich V.M., Voloshchuk I.V., Pilyo S.G., Klyuchko S. V., Brovarets V.S. New growth regulators of barley based on pyrimidine and pyridine derivatives. Sciences of Europe. 2023. № 124. P. 13 – 23. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8327852>.

18. Tsygankova V.A., Andrusevich Ya.V., Kopich V.M., Voloshchuk I.V., Bondarenko O.M., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Effect of pyrimidine and pyridine derivatives on the growth and photosynthesis of pea microgreens. Int J Med Biotechnol Genetics. 2023. S1:02:003. P. 15 - 22. URL: <https://scidoc.org/IJMBGS1V2.php>.

19. Tsygankova V.A., Kopich V.M., Vasylenko N.M., Andrusevich Ya.V., Pilyo S.G., Brovarets V.S. Phytohormone-like effect of pyrimidine derivatives on the vegetative growth of haricot bean (*Phaseolus vulgaris* L.). Polish Journal of Science. 2024. Vol. 1, № 71. P. 6 – 13. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10675232>.

20. Tsygankova V.A., Kopich V.M., Vasylenko N.M., Golovchenko O.V., Pilyo S.G., Malienko M.V., Brovarets V.S. Increasing the productivity of wheat using synthetic plant growth regulators Methyur, Kamethur and Ivin. Znanstvena misel journal. 2024. No 94. P. 22 - 26. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13860706>.

21. Thakur K., Beese S., Guleria A., Kisku N., Thakur D., Pangtu S., Rani N. and Chahar S. An Overview of Seed Production Methodologies in Selected Flowering Annuals. J. Sci. Res. Rep., 2024. Vol. 30, No. 7, pp. 183-191. Article no. JSRR.112989. DOI: 10.9734/jsrr/2024/v30i72135.

22. Kapila R.K., Katoch V., Dhiman K., Kanwar R. Principles of seed production. Today and Tomorrow

Printers and Publishers. 2025. 205 p. ISBN: 9789391734718. URL: https://www.researchgate.net/publication/388475960_PRINCIPLES_OF_SEED_PRODUCTION.

23. Манько Ю. П., Цюк О. А., Павлов О. С. Методологія, методи і методика досліджень в агрономії : навч. посіб. Вінниця: Тов «Нілан-ЛТД», 2016. 95 с. ISBN 978-966-924-230-3.

24. Панцирева Г. В. Польова схожість та виживаність рослин люпину білого залежно від елементів технології вирощування у правобережному Ліссостепу України. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2016. Вип. 82. С. 149 - 152.

25. Draft Test Guidelines for Cowpea. Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability. International Union for the protection of new varieties of plants. Geneva. 2009. 22 p.

26. Voytsehovska O.V., Kapustyan A.V., Kosik O.I., Musienko M.M., Olkhovich O.P., Panyuta O.O., Parshikova T.V., Glorious P.S. Plant Physiology: Praktikum, Parshikova T.V. (Ed.), Lutsk: Teren, 2010, 420 p.

27. Vaynagy I.V. On the method of studying the seed production in plants. Botanical journal. 1974. V. 35, No. 5. Pp. 521-535.

28. Chetvernaya S. A., Dzurnko N. I., Palamarchuk E. P., Grakhov V. P. Seed and raw-material productivity of *Serratula coronata* L. and *Serratula tinctoria* L. in natural habitats. Biological systems. Vol. 7. Is. 2. 2015. P. 222 – 228. URL: http://ibhb.chnu.edu.ua/uploads/files/vb/t7-v2-2015/13_Chetvern%D1%83a.pdf

29. Насіння сільськогосподарських культур сортові та посівні якості. Технічні умови. ДСТУ 2240-93. Держстандарт України. Київ. Редактор Н. Г. Науменко. 25.02.94. URL: https://ksv.do.am/GOST/DSTY_ALL/DSTY1/dsty_2240-93.pdf

30. Bang H., Zhou X.K., van Epps H.L., Mazumdar M. (Eds.). Statistical Methods in Molecular Biology. Series: Methods in molecular biology, New York: Humana press., 2010. 13(620): 636 p.